

Museum mit Aussicht: Zur Qualität von Museumswebseiten

DOI: 10.5281/zenodo.19234233

Thomas Tunsch

(<https://orcid.org/0000-0003-1644-8777>)

Abbildungen.....	1
Stichwörter / Keywords	1
1 Zusammenfassung.....	2
2 Einleitung.....	3
3 Was hat das WWW verändert?.....	3
4 Was bieten die Museen?	4
Drei Universal Museen und ein Spezialmuseum	5
Ein Museumsobjekt in vier Portalen.....	11
5 Vernetzung?.....	14
6 Bilanz	17
Lizenz / License	18

Abbildungen

1 British Museum.....	5
2 Louvre.....	6
3 Metropolitan Museum of Art: MyMet	7
4 Metropolitan Museum of Art: Katalogangaben	7
5 Metropolitan Museum of Art: Zeitleiste und Vergleiche.....	8
6 Corning Museum of Glass: Katalogabbildung.....	9
7 Corning Museum of Glass: Katalogangaben	9
8 Corning Museum of Glass: zusätzliche Register	10
9 Poloreiterflasche (SMB)	11
10 SPK digital	11
11 Discover Islamic Art	12
12 Deutsche Digitale Bibliothek	13
13 Europeana: Katalogangaben	13
14 Europeana: Katalogangaben (Fortsetzung).....	14
15 British Museum: RDF.....	15
16 Getty Research Institute	17

Stichwörter / Keywords

Museum, Museumsdokumentation, Digital Humanities, Semantic Web, Standards, CIDOC CRM, Cultural heritage, Kulturerbe, World Wide Web

1 Zusammenfassung

Die Untersuchung behandelt die Qualität von Museumswebseiten sowie die Anforderungen an die Inhalte und Potenziale im Rahmen der digitalen Geisteswissenschaften (*Digital Humanities*).

Das World Wide Web hat Veränderungen mit sich gebracht, die die Museumsaufgaben des Ausstellens und Vermittelns entscheidend verändern. Ausgewählte Beispiele von Museumsportalen und Museumswebseiten beleuchten, wie Museen bisher diesen Herausforderungen in der Präsentation ihrer Sammlungen begegnen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Vernetzung von Museumsinformationen und der Anwendung von Standards.

Auf der Konferenz EVA Berlin 2015^a wurde eine Präsentation im Workshop I: „*On Perfection: Scannen, Printen, Präsentieren*“ am 4. November 2015 gezeigt. Der Vortrag wurde aus zeitlichen Gründen nicht gehalten und 2016 im MuseumsWiki veröffentlicht.^b

^a EVA Berlin 2015. Elektronische Medien & Kunst, Kultur und Historie: 22. Berliner Veranstaltung der internationalen EVA-Serie: Electronic Media and Visual Arts, Heidelberg: arthistoricum.net, 2018 (EVA Berlin, Band 22).
<https://doi.org/10.11588/arthistoricum.157.197>

^b https://museums.fandom.com/wiki/Qualit%C3%A4t_von_Museumswebseiten

2 Einleitung

Das World Wide Web¹ ist seit geraumer Zeit als weltumspannendes Informations- und Kommunikationsmittel etabliert und hat damit unter anderem die Rahmenbedingungen für die Museumsforschung verändert.² Mit dem Web 2.0³ ist auch die Idee Realität geworden, die Berthold Brecht in seiner Radiotheorie⁴ für den Rundfunk beschrieben hatte: jeder Empfänger kann auch zum Sender werden. Und dieser Rundfunk selbst ist – wie auch andere traditionelle Informationsmedien – mit vielfältigen Angeboten im WWW vertreten.

Bibliotheken, die als traditionelle Gedächtnisorganisationen gemeinsam mit Archiven und Museen wichtige Aufgaben bei der Erhaltung und Pflege des kulturellen Erbes erfüllen, sind mit ihren inhaltlichen und methodischen Ressourcen am Aufbau des manchmal auch als Web 3.0 bezeichneten semantischen Netzes (*Semantic Web*)⁵ beteiligt.

Museen, die wichtigsten Bewahrer von materiellem Kulturerbe, haben ebenfalls mit Webseiten ihren Platz in dieser dynamischen Kommunikationsumgebung gefunden. Gleichzeitig zeigen traditionelle Forschungs- und Vermittlungsmethoden aus verschiedenen Gründen ein nicht unbeträchtliches Beharrungsvermögen⁶ und spiegeln sich in Struktur und Inhalt von Museumswebseiten wider. Im folgenden soll versucht werden, die Qualität von Museumswebseiten anhand einiger Gesichtspunkte darzustellen, die vom Forschungs- und Bildungsauftrag dieser kulturellen Gedächtnisorganisationen ausgehen.

3 Was hat das WWW verändert?

Die Museumsaufgaben des Ausstellens und des Vermittelns machen die Ergebnisse der internen Museumstätigkeit des Sammelns, Bewahrens und Forschens der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich. Hierzu dienen zunächst neben der Dauerausstellung auch Sonderausstellungen und der Leihverkehr, mit dem sich Museen gegenseitig Leihgaben zur Verfügung stellen. Führungen in Ausstellungen, Ausstellungskataloge und audio-visuelle Medien verbinden das Ausstellen mit dem Vermitteln. Darüber hinaus sind Sammlungskataloge, Sachbücher und Publikationen mit Forschungsergebnissen weitere wichtige Teile der Vermittlungsarbeit. Am

1 „World Wide Web“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 26. Dezember 2016, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Wide_Web&oldid=160990044.

2 Vgl. „Kulturelles Erbe und Standards: Internet und Forschung“ in: Thomas Tunsch, „Informationswissenschaftliche Herausforderungen für kulturelle Gedächtnisorganisationen“, in *EVA 2012 Berlin: 7.-9. November 2012 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz; Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; die 19. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts; Konferenzband* (EVA, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft z. Förderung angewandter Informatik, EVA Conferences International, 2012), 168–80, http://museums.wikia.com/wiki/Informationswissenschaftliche_Herausforderungen.

3 „Web 2.0“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 3. Dezember 2016, 0, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_2.0&oldid=160308672.

4 „Radiotheorie“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 4. Oktober 2016, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiotheorie&oldid=158460285>.

5 „Semantic Web“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 16. September 2016, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Semantic_Web&oldid=157977425.

6 Vgl. „Komplexität und Dynamik: neue Methoden für das kulturelle Erbe und alte Gewißheiten“ in: Thomas Tunsch, „Die Schöne und das Tier: Semantic Web und Wikis“, in *EVA 2008 Berlin: Elektronische Bildverarbeitung & Kunst, Kultur, Historie, die 15. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts. Konferenzband* (EVA 2008 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft z. Förderung angewandter Informatik, EVA Conferences International 2008, 2008), 189–97.

Beispiel der audio-visuellen Medien werden bereits die Einflüsse moderner Informations- und Kommunikationstechnik sichtbar, denn während diese früher fast ausschließlich in Ausstellungen zu finden und zu nutzen waren, veröffentlichen Museen Videos und Audio-Podcasts zunehmend auch zu anderen Themen.

Es liegt nahe, daß das WWW die Möglichkeit bietet, Ausstellungen, Kataloge und andere Publikationen über die Museumswebseiten ebenso einem globalen Publikum zugänglich zu machen, wie vielfältige andere museumspädagogische Materialien. Da im WWW alle Informationen miteinander verknüpft werden können, sollte so nicht nur die Kulturgeschichte der Menschheit in unterschiedlichen Gesichtspunkten und aus verschiedenen Perspektiven darstellbar sein. Auch die Beziehungen zwischen Natur und Kultur wären mit den Mitteln und Methoden der Vernetzung von Daten und Informationen auf neue Art und Weise erfahrbar und ermöglichten unter anderem eine engere Zusammenarbeit zwischen Geschichts-, Kunst-, Naturkunde- und Technikmuseen. Heute weitgehend museumsinterne Tätigkeiten wie zum Beispiel die Auswertung von Quellen könnten einer interessierten Öffentlichkeit nähergebracht werden und dadurch zusätzliche Erkenntnisse vermitteln. Schließlich sollen die verschiedenen Chancen nicht unerwähnt bleiben, die Besucher der Ausstellungen ebenso wie die Nutzer von Museumswebseiten unter anderem mit Methoden des Web 2.0⁷ zu aktivieren und beispielsweise über „Neue Medien“, Smartphones oder von Besuchern erzeugte Inhalte (*user-generated content*)⁸ neue Formen der Wechselbeziehung zwischen Museen und ihren Nutzern aufzubauen.

4 Was bieten die Museen?

Zu den Webseiten mit Museumsinhalten, die Möglichkeiten der weltweiten Vernetzung am deutlichsten nutzen, gehören die sogenannten Portale. In der Informations- und Kommunikationstechnik versteht man darunter ein Anwendungssystem mit integrierten Anwendungen, Prozessen und Diensten.⁹ Damit können Benutzer beispielsweise Funktionen wie Personalisierung, Navigation oder Benutzerverwaltung nutzen und ihnen wird eine einheitliche Darstellung von Informationen geboten, die koordiniert durchsuchbar sind.

Da die Webseiten großer Institutionen und Firmen heute nicht nur immer mehr und differenziertere Informationen anbieten, sondern auch die Bindung an die Besucher verstärken wollen, nehmen sie immer mehr die Gestalt von Portalen an und entwickeln umfangreiche Nutzungsmöglichkeiten.

Museumsportale dagegen erfüllen die genannten Kriterien meist nur sehr eingeschränkt. Während die Integration von Grunddaten in der Regel erreicht wird,

7 Vgl. Thomas Tunsch, „Kommunikation für Experten: Kulturelle Gedächtnisorganisationen und vernetzte Arbeitsgemeinschaften“, in *EVA 2011 Berlin: 9.-11. November 2011 in den Staatlichen Museen zu Berlin am Kulturforum Potsdamer Platz; Elektronische Medien & Kunst, Kultur, Historie; die 18. Berliner Veranstaltung der Internationalen EVA-Serie Electronic Imaging & the Visual Arts; Konferenzband* (EVA 2011 Berlin, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Gesellschaft z. Förderung angewandter Informatik, EVA Conferences International, 2011), 23–42, http://museums.wikia.com/wiki/Kommunikation_fuer_Experten.

8 „User-generated content“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 12. Dezember 2016, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=User-generated_content&oldid=160558452.

9 „Portal (Informatik)“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 15. August 2016, [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal_\(Informatik\)&oldid=157038377](https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Portal_(Informatik)&oldid=157038377).

sind integrierte Anwendungen, Prozesse oder Dienste nur sehr selten zu finden. Die einheitliche Präsentation von Informationen und die damit verbundene koordinierte Suche sind zwar Standard, doch lassen viele Portale weitergehende Funktionen wie Benutzerverwaltung, Personalisierung und individuell anpaßbare Navigation vermissen.

Drei Universal Museen und ein Spezialmuseum

Anhand von vier Beispielen – drei großen Universal Museen und einem Spezialmuseum – können charakteristische Merkmale von Museumswebseiten recht schnell identifiziert werden. Bei so bedeutenden Museen wie dem British Museum, dem Louvre und dem Metropolitan Museum of Art darf angenommen werden, daß sie zum einen ihrer internationalen Bedeutung gemäß den Anspruch globaler Bedeutung an sich stellen und zum anderen über genügend finanzielle Mittel verfügen, um die Möglichkeiten zeitgemäßer Informations- und Kommunikationstechnik entsprechend zu nutzen.

The screenshot shows the British Museum website interface. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Visiting', 'What's on', 'Research', 'Learning', 'Membership', 'Support us', and 'About us'. The main content area is titled 'Collection online' and displays details for a 'bottle' object. The details include:

- Object type: bottle
- Museum number: 1965.0728.8
- Description: Bottle (corroded, black, scaly). Made of glass (light, bubbly, iridised, greenish-gold).
- Culture/period: Islamic
- Materials: glass
- Location: Not on display
- Acquisition date: 1965
- Department: Middle East
- Registration number: 1965.0728.8

To the right of the text is a photograph of the bottle, which is a small, rounded, yellowish-green glass vessel with a narrow neck. Below the image are links for 'Large image', 'Image service: Use image', 'Request new photography', and 'Recommend'.

1 British Museum

Auf der Seite des British Museum fällt sofort auf, daß es – außer für Kunden des Webshops – keine Möglichkeit der Anmeldung für Nutzer gibt, so daß personalisierte Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten wegfallen. Geht man davon aus, daß die Sammlungsobjekte als Grundlage für alle weiteren Museumstätigkeiten dienen, bietet sich ein Blick in den Sammlungskatalog (*collection online*) als nächster Schritt an. Hier soll keines der Glanzstücke des Museums gewählt werden, sondern eine Flasche, die nicht ausgestellt ist.¹⁰ Knappe identifizierende und beschreibende

¹⁰Registration number 1965,0728.8;

http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=217225&partId=1&museumno=1965,0728.8

Informationen mit einem Bild erinnern deutlich an die Angaben gedruckter Kataloge. Die Möglichkeiten des direkten Vergleichs sind sehr eingeschränkt, denn nur die Angaben zu Objekttyp, Kultur/Periode und Material sind als Links gestaltet, die den Wechsel zu jeweils spezifizierten Suchergebnissen erlauben.

2 Louvre

Die Seite des Louvre erlaubt die Einrichtung eines persönlichen Nutzerkontos. Doch wie beim British Museum zeigt der Blick in die Sammlungsbestände (*collection*) auch hier wieder lediglich einen auf die Webseite gestellten Katalogeintrag. Zwar sind wegen des prominenteren Objekts¹¹ die Informationen ausführlicher, doch fehlen – außer dem Link zur Abteilung mit islamischer Kunst – jegliche Vergleichs- und Suchmöglichkeiten für das Kunstwerk.

11 OA 4090: Vase with the name of Ayyubid sultan Salah al-Din Yusuf, known as the "Barberini vase"; <http://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/vase-name-ayyubid-sultan-salah-al-din-yusuf-known-%E2%80%9Cbarberini-vase%E2%80%9D>

3 Metropolitan Museum of Art: MyMet

Das Metropolitan Museum of Art lässt Nutzer unter dem Namen „MyMet“ ein Benutzerkonto einrichten. Im Sammlungsbereich (*Art: Collection*) sind im Vergleich zu British Museum und Louvre zwar strukturell ebenfalls noch die Katalogangaben zu erkennen, doch werden hier für ein nicht in der Ausstellung befindliches Objekt¹² wesentlich mehr Informationen aufgelistet.

4 Metropolitan Museum of Art: Katalogangaben

¹² Bookbinding, Acc. No. 33.14; <http://metmuseum.org/art/collection/search/448906>

Zusätzlich wird nicht nur der Link zum entsprechenden Abschnitt einer Zeitleiste (*timeline*) angeboten, sondern weitere Links zu Suchergebnissen mit Vergleichsmöglichkeiten zur geographischen Herkunft, verschiedenen Material- und technischen Angaben sowie zu Objekten aus der gleichen Zeit.

The screenshot displays a section titled "Timeline of Art History (2000-present)". Below this, there is a sub-section "Timelines" with a link to "The Eastern Mediterranean, 1000-1400 A.D.". A filter panel is visible, showing the following data:

Department	
Islamic Art (14,465)	
Object Type / Material	Geographic Location
Bindings (536)	Asia (70,920)
Codices (1,202)	Syria (1,280)
Gilt (9,108)	
Leather (6,912)	
Manuscripts (1,857)	
Stamping (185)	
Date / Era	
A.D. 1000-1400 (6,982)	

Below the filter panel, there is a section titled "Related Objects" with a small image of a book binding and the text "Bookbinding".

5 Metropolitan Museum of Art: Zeitleiste und Vergleiche

Darüber hinaus sind direkte Vergleichsobjekte mit knappen Katalogangaben aufgelistet. Es fällt auch auf, daß ein permanenter Link¹³ abrufbar ist, was vor allem für die Nachhaltigkeit von Vernetzungen von Bedeutung ist.

¹³ „Permalink“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 14. Januar 2016, <https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Permalink&oldid=150187413>.

6 Corning Museum of Glass: Katalogabbildung

Ein Spezialmuseum wie das Corning Museum of Glass kann hier zwar nur eingeschränkt mit den großen Universal Museen verglichen werden, doch ist es bezeichnend, daß dessen Webseite ein Benutzerkontos ermöglicht, das zum Beispiel die Erstellung einer eigenen Sammlung von Objekten erlaubt.

7 Corning Museum of Glass: Katalogangaben

Ebenso fällt auf,¹⁴ daß nicht nur die üblichen Katalogangaben wie geographische Herkunft, Abteilung, kulturelle Kategorie, Material und Technik mit Links zu entsprechenden Suchergebnissen hinterlegt sind, sondern auch die Farbangaben.

shoulder is framed at top by pair of continuous horizontal ribs, and at bottom by horizontal row of alternating oval and circular motifs shown in outline. Panel contains two snakes with heads almost touching and tails near lower handle attachment. Each has kite-shaped head with eyes close together, open mouth, and sinuous body shown in outline. Register on wall is continuous; it is framed at top by ovals and circles (see above), and at bottom by identical row of ovals and circles at junction of wall and base. Panel contains two animals running toward each other. Each animal has body and tail shown in outline and cloven hooves; above the back is stem, which divides and terminates in two half-palmettes separated by detached oval leaf with pointed ends. Behind and above each animal is bird shown in profile. Each bird faces in same direction as animal and has body and one wing shown in outline. Behind animals and birds are curvilinear stems and tendrils. Underside of base has two concentric circles (D. 4.3 cm and 6.9 cm). Most edges of raised decoration are vertical or nearly vertical, with very few slanting cuts. Most linear elements are notched; solid green elements, such as heads of animals on neck, head of one snake on shoulder, and heads of birds and halfpalmettes on wall, are hatched. Bodies of birds and quadrupeds, but not snakes, are decorated with small circular depressions made by drilling. Handle has openwork pattern consisting of three connected circular holes with raised borders; on edges of handle, opposite each hole, are shallow projections with slightly concave profiles; thumb-rest was cut in indeterminate design.

MORE INFO EXHIBITIONS (1) PUBLICATIONS (8) RELATED OBJECTS (27)

DEPARTMENT
Ancient

PROVENANCE
Smith, Ray Winfield, Source 1959-07-27

CATEGORY
Islamic

COLOR
deep green, colorless

TECHNIQUE
glassblowing, cased glass, cutting, drilling, applied decoration

MATERIAL
glass

8 Corning Museum of Glass: zusätzliche Register

In zusätzlichen Registern sind neben Vergleichsobjekten auch Publikationen als Kurzangaben verlinkt. Die genauen Literaturangaben sind wiederum mit den Objekten verknüpft, die in diesen Publikationen genannt werden, so daß eine enge Verzahnung von Bibliotheks- und Museumsinformationen sichtbar wird.

¹⁴Pitcher with Animals and Birds, Acc. No. 59.1.489; <http://www.cmog.org/artwork/pitcher-animals-and-birds>

Ein Museumsobjekt in vier Portalen

Staatliche Museen zu Berlin
Preußischer Kulturbesitz

SMB-digital
Online collections database

| Home | The Collections | Advanced Search | Portfolio |

QUICK SEARCH ALL COLLECTIONS

VIEW: DETAIL

1 OF 1

Poloreiterflasche
Flasche (Gefäß)

um 1300
 Datierung engl.: c. 1300
 Dynastie - dt.: Mamluken
 Dynastie - engl.: Mamluks
 Herkunft (Allgemein): Ägypten (Land)
 Herkunft (Allgemein): Syrien (Land)

transparentes honigfarbened Glas, formgeblasen, rote, weiße, gelbe, grüne, hell- und dunkelblaue Email- und Goldbemalung
 Höhe: 28,5 cm
 Durchmesser: 19 cm
 Durchmesser: 4,3 cm Rand

Ident.Nr. I. 2573
 Sammlung: Museum für Islamische Kunst

© Foto: Museum für Islamische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
 Fotograf/in: Johannes Kramer

Add to Portfolio

Bookmarkable URL
<http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=E>

Description Multimedia

9 Poloreiterflasche (SMB)

Eine weitere Möglichkeit, einen Eindruck von der Leistungsfähigkeit von Portalen zu erhalten, ist der Vergleich der Darstellung eines bestimmten Objektes. Hierfür wurde die sogenannte „Poloreiterflasche“ ausgewählt, ein Meisterwerk der mamlukischen Glaskunst aus dem Museum für Islamische Kunst.¹⁵

SPK digital Stiftung Preußischer Kulturbesitz

SUCHE THEMEN BESTÄNDE UBER SPK DIGITAL

Startseite
 Einfache Suche
 Erweiterte Suche
 Suchergebnis
 Merkliste
 Suchhistorie

Poloreiterflasche

Nur Digitalisate: Sortierung: Relevanz

Poloreiterflasche

Inventarnummer: I. 2573 [Museum für Islamische Kunst / Poloreiterflasche](#)

Datierung: um 1300

Ausmaße: Gefäß Höhe 28 x 19 cm Durchmesser

Fotograf: [Arne Pöhlle](#)

Herstellungsort: [Syrien](#)

Material/Technik: [Glasflasche mit Malerei / Emaille und Gold auf Glas](#)

Systematik: [Kulturgeschichte / Kunsthandwerk / Glasgefäße](#)

Schlagwort: [Farbe, Flasche, Glas, syrisch, Gefäß, Ornament, Dekor, Sport, Reiten, Pferd, Reiter, Reitsport, Polo, Islam](#)

Herkunftsinstitution: [Museum für Islamische Kunst](#)

zum Objekt: <http://www.bpk-images.de/id/00014594>

zurück zur Liste Drucken

Der Inhalt steht unter [Creative Commons Lizenz 3.0](#). Namensnennung, Nicht-kommerziell, Weitergabe unter gleichen Bedingungen.

© 2016 Stiftung Preußischer Kulturbesitz SPK Hauptseite Sitemap Datenschutzhinweis FAQ Kontakt Impressum

10 SPK digital

15 SMB-digital: <http://www.smb-digital.de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&module=collection&objectId=1525443&viewType=detailView>

Im Portal „SPK digital“ werden neben den Angaben zu Herstellungsort, Material/Technik und der Herkunftsinstitution auch der Fotograf und mehrere Schlagwörter als Suchbegriffe verlinkt, die eine weitere Recherche ermöglichen.¹⁶

11 Discover Islamic Art

Solche Verknüpfungen fehlen in der Datenbank „Discover Islamic Art“ des „Museums ohne Grenzen“ (*Museum with no frontiers*),¹⁷ dafür werden Links zu ähnlichen Objekten, einer Zeitleiste und weiteren allgemeineren Informationen angeboten.

¹⁶ SPK digital: <http://www.spk-digital.de/index.php/showDetail.html?id=%22/bam/museum/smb/isl/00014594%22>

¹⁷ Discover Islamic Art: http://www.discoverislamicart.org/database_item.php?id=object;ISL;de;Mus01;33;en

The screenshot shows the search results for 'Poloreiterflasche' on the Deutsche Digitale Bibliothek website. The search bar at the top contains 'Poloreiterflasche' and 'Erweiterte Suche'. The results list the 'Museum für Islamische Kunst' as the institution. The main content area features a detailed description of the 'Poloreiterflasche' (Poloreiterflasche) and a photograph of the object. The description is in German and provides historical context, mentioning its origin in China and its use as a Polostab (polo mallet) in the Middle East. The photograph shows a glass bottle with a bulbous body and a narrow neck, decorated with intricate patterns.

Poloreiterflasche
 Objektbezeichnung: Flasche (Gefäß)
 Objektbeschreibung: Im Zentrum dieser bauchigen Glasflasche steht der großflächig umlaufende, in Email- und Goldfarben gemalte Reiterfries am Körper der Flasche. Dieser findet sein Gegengewicht in einem goldgrünen, formelhaften Schriftband am zylindrischen Flaschenhals. Beide Friese werden nach unten durch ein schmales, goldfarbenes Flechtband begrenzt. Die Schulter ist fast vollständig mit filigraner Goldmalerei in Form eines Tierfrieses mit Jagdhunden und Hasen ausgefüllt. Die zwölf galoppierenden Reiter, von denen nur einer tatsächlich einen Polostab trägt, spiegeln die Pferdesportbegeisterung der in Ägypten und Syrien herrschenden Mamluken (ca. 1250-1517) wider. Die drei roten, fünfblättrigen Rosetten auf der Schulter der Flasche weisen auf die zu dieser Zeit im jemenitischen Rasuliden als Auftragsgeber. Die 'Poloreiterflasche' ist in ihrer Form, ihrem guten Erhaltungszustand und Dekor einzigartig. Angeblich soll sie in China aufbewahrt worden sein. Auf der in einer Form angeblasenen Flasche wurde mit einem Pinsel farbiges, fein gemahlenes, mit Öl vermishtes Glas bzw. Mineralien dünn auf die Oberfläche aufgetragen. Danach wurde das Stück wieder erhitzt, bis die Farben auf der Glasoberfläche aufschmolzen, die Form der Flasche sich aber nicht veränderte – ein Vorgang, der eine große Beherrschung der Brennöfen voraussetzt. Die Ursprünge der Emailtechnik in Syrien, ihre Herstellungsorte sowie die Weiterentwicklung in Syrien und Ägypten sind noch nicht befriedigend erforscht.

Material/Technik: transparentes höngefärbenes Glas, formgeblassen, rote, weiße, gelbe, grüne, hell- und dunkelblaue Email- und Goldbemalung

Masse: Höhe: 28,5 cm
 Durchmesser: 29 cm
 Durchmesser: 4,3 cm Rand

Ergebnis: Herstellung
 (we): Herkunft (Allgemein): Ägypten; Herkunft (Allgemein): Syrien
 (we): um 1500
 Standort: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin
 Inventarnummer: I 2573

12 Deutsche Digitale Bibliothek

Das Portal der „Deutschen Digitalen Bibliothek“ zeigt lediglich in einem Abschnitt „Ähnliche Objekte“ Verknüpfungen an,¹⁸ die offensichtlich aus Entsprechungen der Objektbezeichnung „Flasche“ erzeugt werden und sich nur auf das gleiche Museum beziehen.

The screenshot shows the search results for 'Poloreiterflasche' on the Europeana Collections website. The search bar at the top contains 'Poloreiterflasche' and 'Erweiterte Suche'. The results list the 'Museum für Islamische Kunst' as the institution. The main content area features a detailed description of the 'Poloreiterflasche' (Poloreiterflasche) and a photograph of the object. The description is in German and provides historical context, mentioning its origin in China and its use as a Polostab (polo mallet) in the Middle East. The photograph shows a glass bottle with a bulbous body and a narrow neck, decorated with intricate patterns.

Poloreiterflasche
 Description: Im Zentrum dieser bauchigen Glasflasche steht der großflächig umlaufende, in Email- und Goldfarben gemalte Reiterfries am Körper der Flasche. Dieser findet sein Gegengewicht in einem goldgrünen, formelhaften Schriftband am zylindrischen Flaschenhals. Beide Friese werden nach unten durch ein schmales, goldfarbenes Flechtband begrenzt. Die Schulter ist fast vollständig mit filigraner Goldmalerei in Form eines Tierfrieses mit Jagdhunden und Hasen ausgefüllt. Die zwölf galoppierenden Reiter, von denen nur einer tatsächlich einen Polostab trägt, spiegeln die Pferdesportbegeisterung der in Ägypten und Syrien herrschenden Mamluken (ca. 1250-1517) wider. Die drei roten, fünfblättrigen Rosetten auf der Schulter der Flasche weisen auf die zu dieser Zeit im jemenitischen Rasuliden als Auftragsgeber. Die 'Poloreiterflasche' ist in ihrer Form, ihrem guten Erhaltungszustand und Dekor einzigartig. Angeblich soll sie in China aufbewahrt worden sein. Auf der in einer Form angeblasenen Flasche wurde mit einem Pinsel farbiges, fein gemahlenes, mit Öl vermishtes Glas bzw. Mineralien dünn auf die Oberfläche aufgetragen. Danach wurde das Stück wieder erhitzt, bis die Farben auf der Glasoberfläche aufschmolzen, die Form der Flasche sich aber nicht veränderte – ein Vorgang, der eine große Beherrschung der Brennöfen voraussetzt. Die Ursprünge der Emailtechnik in Syrien, ihre Herstellungsorte sowie die Weiterentwicklung in Syrien und Ägypten sind noch nicht befriedigend erforscht.

Classifications
 Type: <http://nubdata.info/0064676>
 Mediam: Glas

13 Europeana: Katalogangaben

¹⁸ Deutsche Digitale Bibliothek: <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/HYDR64GEECWHECOHJ4M542KGZTVH2XR3>

The screenshot displays the Europeana Collections record for a glass vessel. The metadata is organized into several sections:

- Properties:** Size: Höhe: 28,5 cm, Durchmesser: 19 cm, Durchmesser: 4,3 cm Rand; Format: Transparentes honigfarbenes Glas, formeblasen, rote, weiße, gelbe, grüne, hell- und dunkelblaue Email- und Goldbemalung.
- Time:** Creation Date: Um 1300.
- Provenance:** Provenance: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin; Identifier: I. 2573 (Inventarnummer) | . 1525443; Institution: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin; Provider: Museu; Providing Country: Germany; First Published In Europeana: 2016-06-30; Last Updated In Europeana: 2016-06-30.
- Additional Rights Information:** Rights: Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin.
- References And Relations:** Dataset: 2064108_SMB.
- Location:** Location: Herkunft (Allgemein): Ägypten, Herkunft (Allgemein): Syrien.
- Similar Items:** Four thumbnails are shown: Aleppo-Zimmer, Vase (Gefäßkeramik), Einzelblatt aus dem Golestan des Sa'idi, and Knüppteppich (Teppich). A 'show more... (45.463)' link is visible.
- Entities:** SUBJECTS, RESOURCE TYPES, GENRES AND FORMS (CONCEPTS).

14 Europeana: Katalogangaben (Fortsetzung)

Der Datensatz in der „Europeana“¹⁹ verweist ebenso auf „ähnliche Objekte“, allerdings sind die große Zahl von über 67800 Suchergebnissen und ihr sehr unterschiedlicher Charakter ein Hinweis auf ziemlich unspezifische Auswahlkriterien. Ähnlich ist die Verlinkung der unter „Medium“ aus den Katalogangaben übernommenen Angabe zum Material (Glas) zu bewerten, denn sie führt zu über 89000 Ergebnissen. Die als „Klassifikation“ betitelte Objektbezeichnung verknüpft dagegen mit 122 weiteren Objekten, was scheinbar eine sinnvollere Auswertung ermöglicht. Jedoch zeigt die Adresszeile des Browsers, daß lediglich nach den Begriffen „Flasche“ und „Gefäß“ gesucht wird²⁰ – also nur nach Wörtern ohne Verwendung eines kontrollierten Vokabulars, das auch Synonyme wie zum Beispiel „Behälter“ erfassen würde. Unter „Format“ finden sich weitere technischen Beschreibungen, die indes nicht aufgelöst werden, sondern als ganzer Suchbegriff verlinkt werden und deshalb nur wieder auf die Poloreiterflasche selbst verweisen. Als einzige der genannten Webseiten und Portale verwendet „Europeana“ mit „UDC Summary Linked Data“²¹ ein Normvokabular, das auf der universellen Dezimalklassifikation²² aus dem Bibliothekswesen beruht.

5 Vernetzung?

An den genannten Beispielen wird deutlich, daß Museumswebseiten die Möglichkeiten der Verknüpfung von Informationen und damit die Bildung von

¹⁹Europeana:
http://www.europeana.eu/portal/en/record/2064108/Museu_ProvidedCHO_Museum_f_r_Islamische_Kunst__Staatliche_Museen_zu_Berlin_1525443.html

²⁰<http://www.europeana.eu/portal/de/search?q=what%3A%22Flasche+Gef%C3%A4%C3%9F%22>

²¹The Arts. Recreation. Entertainment. Sport: <http://udcdata.info/064676>

²²„Universelle Dezimalklassifikation“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 18. November 2015, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Universelle_Dezimalklassifikation&oldid=148170268.

Informationsnetzen bisher gar nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang nutzen. Georeferenzierung²³ fehlt ebenso wie die Verlinkung mit Normvokabular, das klare oder vergleichbare Definitionen der verwendeten Begriffe bieten könnte. Auch die standardisierte Aufbereitung von Informationen, die gleichermaßen die Vergleichbarkeit wesentlich steigern würde, ist kaum zu erkennen.

Darunter leidet vor allem die Vernetzung mit anderen Webseiten, die den Museen eine bessere Einbindung in vorhandene Wissensnetze ermöglichen würde. So bieten die zeitliche und regionale Einordnung, der Typ des Museumsobjekts, seine Herstellung und – bei bildlichen Darstellungen – die Ikonographie wichtige Anknüpfungspunkte für die sinnvolle Verlinkung. Auch Vergleichsstücke in anderen Museen könnten den Erkenntnisgewinn für den Besucher von Museumswebseiten erheblich steigern.

The screenshot shows the British Museum's website for object RRM13517. The page includes a search bar, navigation links, and a table of statements where the resource exists as a subject. The table is as follows:

Predicate	Object
rdf:type	ecrm:E22 Man-Made Object
ecrm:P45 consists of	thes:x10879
bmo:PX has main representat...	http://www.britishmuseum.org/collectionimages/AN01275/AN01275897_001_1.jpg
ecrm:P52 has current owner	thesIdentifier.the-british-museum
ecrm:P50 has current keeper	thesIdentifier.the-british-museum , http://collection.britishmuseum.org/id/thesauri/department/W
ecrm:P1 is identified by	http://collection.britishmuseum.org/id/object/RRM13517/codexid , http://collection.britishmuseum.org/id/object/RRM13517/regno
ecrm:P24i changed ownership...	http://collection.britishmuseum.org/id/object/RRM13517/acquisition
bmo:PX object type	thes:x5573
bmo:PX display wrap	Acquisition date :: 1965 :: . .

15 British Museum: RDF

Die strukturellen, organisatorischen und technologischen Grundlagen für eine solche Vernetzung sind seit langem vorhanden. Seit 2006 ist das „CIDOC-Conceptual Reference Model (CIDOC-CRM)“²⁴ ISO-Standard und von den

23 „Georeferenz“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 1. Oktober 2016.

<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Georeferenz&oldid=158365603>.

24 „CIDOC Conceptual Reference Model“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 31. März 2016.

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=CIDOC_Conceptual_Reference_Model&oldid=153030981.

gebräuchlichsten Werkzeugen und Methoden seien hier nur die online verfügbaren Normdaten, die „*Web Ontology Language*“²⁵ (OWL) und das „*Resource Description Framework*“²⁶ (RDF) genannt. Ansätze für die Nutzung dieser Möglichkeiten für Museumswebseiten sind erkennbar. So bietet das British Museum²⁷ die Informationen über die Objekte auch als „*Linked Open Data*“²⁸ unter Verwendung der Standards „*SPARQL*“ und „*Resource Description Framework*“ an und macht sie so auch für das semantische Netz²⁹ nutzbar. Über die mit dem CIDOC-CRM kompatible „*Erlangen CRM/OWL*“³⁰ werden beschreibenden Elemente mit CIDOC-CRM-Klassen verknüpft und damit standardisiert. Dies ermöglicht die automatisierte Verknüpfung mit anderen Informationen, die ebenfalls als „*Linked Open Data*“ auf der Grundlage des CIDOC-CRM bereitgestellt werden. Auf diese Weise wären Objektinformationen von verschiedenen Museen vernetzt verfügbar und könnten den Besuchern von Museumswebseiten die bisher fehlenden Verweise auf ähnliche Objekte in unterschiedlichen Sammlungen zeigen.

25 „*Web Ontology Language*“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 16. März 2016, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Web_Ontology_Language&oldid=152550758.

26 „*Resource Description Framework*“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 23. März 2016, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Resource_Description_Framework&oldid=152788108.

27 Vgl. Fußnote und die entsprechenden Daten unter <http://collection.britishmuseum.org/id/object/RRM13517>

28 „*Linked Open Data*“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 2. November 2016, https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Linked_Open_Data&oldid=159307011.

29 Vgl. Fußnote 5

30 Bernhard Schiemann u. a., „*Erlangen CRM OWL: An OWL-DL 1.0 Implementation of the CIDOC Conceptual Reference Model (CIDOC CRM)*“, Service, *Erlangen CRM OWL*, zugegriffen 30. Dezember 2016, <http://erlangen-crm.org/>.

The screenshot shows a web browser window displaying the 'mihrabs' entry on the Getty Vocabularies website. The page title is 'mihrabs' and the source is 'http://vocab.getty.edu/aat/300076155'. The interface includes a search bar, navigation tabs (Subject (40), Predicate, Object, All), and a table of statements where the resource exists as a subject. The table lists various RDF properties and their corresponding values.

Predicate	Object
rdf:type	gvp:Concept
rdfs:seeAlso	http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=&logic=AND&note=&subjectid=300076155
dcterms:created	1988-01-01T00:00:00
dcterms:modified	1993-03-22T00:00:00, 2001-07-26T22:01:33, 2010-04-23T02:40:18, 2010-04-23T02:40:19, 2011-01-07T10:43:18
skos:changeNote	aat_rev:5000037350, aat_rev:5000037351, aat_rev:5001101070, aat_rev:5001101071, aat_rev:5002355311, aat_rev:5002355318, aat_rev:5002582206
gvp:parentString	Islamic religious building fixtures, religious building fixtures, <architectural elements by building type>, architectural elements, <components by specific context>, components (objects), Components (hierarchy name), Objects Facet
gvp:parentStringAbbrev	Islamic religious building fixtures, religious building fixtures, ... Objects Facet
gvp:displayOrder	3
xi:prefLabel	aat_term:1000076155-en, aat_term:1000076155-es, aat_term:1000076155-nl
xi:altLabel	aat_term:1000287255-en, aat_term:1000287255-es, aat_term:1000287255-nl, aat_term:1000435356-es
gvp:broaderGeneric	aat:300003818
gvp:broaderPreferred	aat:300003818
gvp:prefLabelGVP	aat_term:1000076155-en
skos:inScheme	aat
skos:scopeNote	aat_scopeNote:42225, aat_scopeNote:80697
dcterms:contributor	aat_contrib:10000000, aat_contrib:10000131, aat_contrib:10000205
dcterms:source	aat_source:2000052373

16 Getty Research Institute

Auch aus einer anderen Richtung sind Schritte hin zu einer umfassenden semantischen Vernetzung sichtbar. So hat das Getty Research Institute³¹ in Ergänzung zu seinen Normvokabularen Begriffe als „Linked Open Data“ bereitgestellt, die RDF-Beschreibungen der Normdaten enthalten.³² Allerdings fehlt die Verknüpfung mit einer übergreifenden Ontologie wie dem CIDOC-CRM, so daß sie sich nicht ohne weiteres zu anderen Normdaten oder zu gleichermaßen standardisierten Objektdaten in Beziehung setzen lassen.

6 Bilanz

Im Vergleich zu den vorhandenen Grundlagen und Voraussetzungen für die weltweite Vernetzung von Daten und Informationen aus Museen fällt die Bilanz ziemlich ernüchternd aus.

Auf der „Soll“-Seite steht mit dem Anspruch einer umfassenden und komplexen Darstellung der Weltkulturen und ihrer Auseinandersetzung mit der natürlichen Umwelt eine globale Informationsvernetzung, die durch Integration von Norm- und

31 „Getty Research Institute“, *Wikipedia, the Free Encyclopedia*, 10. Oktober 2016,

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Getty_Research_Institute&oldid=743524995.

32 Beispiel „mihrabs“ aus dem „Art and Architecture Thesaurus“: <http://vocab.getty.edu/aat/300076155>

Fremddaten die Re-Kontextualisierung der verteilten Museumsinformationen und ihre ständige Aktualisierung durch die Museumsforschung ermöglicht. Damit würden den Museumsbesuchern über die Webseiten der Gedächtnisorganisationen nicht nur wesentlich umfangreichere Möglichkeiten der Bildung erschlossen, sondern gleichzeitig auch die Entwicklung neuer Sichtweisen durch differenzierte Recherche gefördert.

Die „Haben“-Seite zeigt dagegen im allgemeinen lediglich die Abbildung herkömmlicher Erschließungs- und Vermittlungsmethoden durch Museumsführer, Bestandskataloge, kritische Kataloge mit vertiefenden Studien sowie klassische Dauer- und Sonderausstellungen mit den Mitteln der Webseite.

Dieses Verharren in den klassischen Ausstellungs- und Vermittlungsmethoden bei der Konzipierung von Museumswebseiten wurde bereits von Andreas Bienert im Jahre 2002 kritisch beleuchtet.³³ Es wäre wohl übertrieben, von Museen die gleiche Dynamik der eigenen Entwicklung zu erwarten, wie sie das World Wide Web in 15 Jahren mit dem ersten Browser (1993), Wikis (1995), sozialer Software (2002) und *Linked Open Data* (2007) zeigte. Doch zehn Jahre nach der Einführung des CIDOC-CRM als internationalem Standard für Informationen über Kulturerbe und mit dem Vorbild der weit fortgeschrittenen Standardisierung im Bibliothekswesen sollten Museumsenthusiasten und -freunde nicht mehr zu lange auf einen weltweiten Museumskatalog – etwa nach dem Beispiel des WorldCat³⁴ – warten müssen.

Lizenz / License

Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

³³ Andreas Bienert, „Web Museen und Las Vegas“, in *Updates: visuelle Medienkompetenz*, hg. von Arthur Engelbert (Würzburg: Königshausen und Neumann, 2002), 125–35.

³⁴ „WorldCat“, *Wikipedia, Die freie Enzyklopädie*, 29. August 2016.
<https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=WorldCat&oldid=157479093>.